

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

USO DE TECNOLOGIAS ASSISTIVAS DIGITAIS NO ENSINO DE MATEMÁTICA PARA ESTUDANTES COM TEA NA REDE MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE

Anderson Odair de Melo Brito¹

César Augusto do Prado Moraes (2)²

RESUMO

O presente trabalho terá como objetivo analisar e demonstrar possibilidades de utilização das tecnologias assistivas digitais no ensino de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em uma escola da rede municipal de Verdejante-PE. A investigação buscará responder ao seguinte problema de pesquisa: de que maneira as tecnologias assistivas digitais poderão contribuir para a inclusão e para a aprendizagem de Matemática dos alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental? A proposta fundamentar-se-á nos princípios da educação inclusiva, que asseguram às pessoas com deficiência o direito de frequentar classes comuns do ensino regular, em consonância com sua faixa etária. Pretender-se-á desenvolver estratégias pedagógicas que possam ser incorporadas ao cotidiano escolar, favorecendo o processo de ensino e aprendizagem desses estudantes. A metodologia adotada será a pesquisa-ação participante, por meio da elaboração de um plano de intervenção, seguida da coleta e análise de dados para diagnóstico da realidade investigada. Posteriormente, serão propostas ações práticas voltadas à superação dos desafios identificados. Dessa forma, o estudo buscará oferecer subsídios para que professores de Matemática insiram as tecnologias assistivas digitais às suas práticas pedagógicas, promovendo uma educação mais acessível e inclusiva.

Palavras-chave: Tecnologias assistivas digitais; Autismo; Ensino de Matemática.

¹anderson.odair95@gmail.com – Mestrando no Programa de Mestrado Profissional em Educação Inclusiva – PROFEI/UNIVASF, Universidade Federal do Vale do São Francisco – Campus Serra da Capivara/UNIVASF.

²cesarmatbori@hotmail.com - Professor Adjunto da Universidade Federal do Piauí – UFPI, Professor Permanente do Mestrado em Educação na UMESSP e Professor Permanente do Mestrado em Educação Inclusiva da UNIVASF, orientador deste trabalho

Como citar esse artigo:

DE MELO BRITO, A. O.; AUGUSTO DO PRADO MORAES, C. **Uso de tecnologias assistivas digitais no ensino de matemática para estudantes com TEA na rede municipal de Verdejante-PE.** In: I SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA (SEIM), 2026, Online. Anais [...]. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18877689>.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

INTRODUÇÃO

A educação inclusiva no Brasil é assegurada por dispositivos legais, como a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/1996, que garantem o Atendimento Educacional Especializado (AEE) às pessoas com deficiência, devendo ser ofertado preferencialmente na rede regular de ensino, em caráter complementar ou suplementar (BRASIL, 1988; BRASIL, 1996).

Nesse contexto, a Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146/2015 e a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva consolidam diretrizes voltadas à eliminação de barreiras e à promoção da acessibilidade. Posteriormente, o Decreto nº 12.686, de 20 de outubro de 2025, instituiu a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva (PNEEI) e a Rede Nacional de Educação Especial Inclusiva, regulamentando o direito à educação de estudantes com deficiência, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e altas habilidades/superdotação, além de fortalecer a integração do AEE às escolas comuns por meio do Plano de Atendimento Educacional Especializado (PAEE).

De acordo com a American Psychiatric Association (2023), o Transtorno do Espectro Autista integra o grupo dos Transtornos do Neurodesenvolvimento, caracterizando-se por dificuldades persistentes na comunicação e na interação social, além de padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. Tais características podem impactar diretamente o processo de aprendizagem, especialmente em componentes curriculares que exigem abstração, como a Matemática.

Diante desse cenário, questiona-se: como as tecnologias assistivas digitais podem contribuir efetivamente para o ensino das quatro operações fundamentais da matemática a estudantes com TEA nos anos finais do Ensino Fundamental? Assim, torna-se imprescindível investigar estratégias pedagógicas que favoreçam a participação ativa e a aprendizagem significativa de estudantes com TEA nas aulas de Matemática, especialmente no que se refere ao domínio das quatro operações fundamentais.

Nesse sentido, este estudo propõe analisar a aplicação das tecnologias assistivas digitais como recursos mediadores do processo de ensino e aprendizagem, buscando

Como citar esse artigo:

DE MELO BRITO, A. O.; AUGUSTO DO PRADO MORAES, C. **Uso de tecnologias assistivas digitais no ensino de matemática para estudantes com TEA na rede municipal de Verdejante-PE.** In: I SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA (SEIM), 2026, Online. Anais [...]. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18877689>.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

identificar suas contribuições, limites e possibilidades no contexto dos anos finais do Ensino Fundamental. Pretende-se, portanto, oferecer subsídios teóricos e práticos que auxiliem professores na construção de práticas mais acessíveis, equitativas e alinhadas aos princípios da educação inclusiva.

OBJETIVO GERAL

Analisar e aplicar possibilidades de utilização das tecnologias assistivas digitais no ensino de Matemática para estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nos anos finais do Ensino Fundamental da rede municipal de Verdejante-PE.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar os estudantes com TEA participantes da pesquisa, considerando seus níveis de suporte e necessidades educacionais específicas;
- Mapear tecnologias assistivas digitais aplicáveis ao ensino das quatro operações matemáticas;
- Elaborar e implementar um plano de intervenção pedagógica fundamentado na utilização dessas tecnologias;
- Avaliar os impactos do uso das tecnologias assistivas digitais no processo de ensino e aprendizagem das quatro operações;
- Analisar as contribuições e os desafios da integração dessas ferramentas à prática docente.

REFERENCIAL TEÓRICO

A inclusão das pessoas com deficiência constitui tema amplamente discutido por diferentes áreas do conhecimento. O processo inclusivo fundamenta-se na valorização das singularidades, na aceitação das diferenças, na aprendizagem cooperativa e na convivência na diversidade. Para a construção de uma sociedade inclusiva, são necessárias mudanças tanto na mentalidade social quanto na estrutura física, pedagógica e organizacional dos ambientes educacionais (PEIXOTO, 2018).

Conforme estabelecem as normativas nacionais e internacionais, toda pessoa com deficiência tem direito à educação em classes comuns do ensino regular. À escola atribui-se a responsabilidade de acolher todos os estudantes, independentemente de suas

Como citar esse artigo:

DE MELO BRITO, A. O.; AUGUSTO DO PRADO MORAES, C. **Uso de tecnologias assistivas digitais no ensino de matemática para estudantes com TEA na rede municipal de Verdejante-PE.** In: I SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA (SEIM), 2026, Online. Anais [...]. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18877689>.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

condições físicas, intelectuais ou sociais, garantindo-lhes acesso, permanência e aprendizagem (BRASIL, 2006).

Nesse contexto, destacam-se as Tecnologias Assistivas (TA) como instrumentos fundamentais para assegurar autonomia e participação. Bersch (2017) define TA como o conjunto de recursos e serviços que visam promover funcionalidade, independência e inclusão social de pessoas com deficiência. Galvão (2009) complementa que as limitações decorrentes da deficiência podem se transformar em barreiras para a construção de significados, sendo os recursos de acessibilidade mediadores importantes na superação desses obstáculos. Manzini (2005) ressalta que a escolha e a implementação desses recursos devem considerar as características motoras, cognitivas, emocionais e sociais do estudante, bem como as demandas pedagógicas do contexto escolar.

Ao relacionar essas discussões ao ensino de Matemática, observa-se que esse componente curricular exige habilidades de abstração, organização lógica, memória operacional e compreensão simbólica. Estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) podem apresentar especificidades cognitivas que impactam tais processos, especialmente no que se refere à generalização de conceitos, interpretação de enunciados e resolução de problemas. Assim, a aprendizagem matemática requer estratégias didáticas estruturadas, mediação pedagógica intencional e recursos visuais e interativos que favoreçam a compreensão conceitual.

Nesse sentido, a Educação Matemática Inclusiva propõe práticas que respeitem os diferentes ritmos e modos de aprendizagem, utilizando recursos concretos, visuais e tecnológicos como mediadores do conhecimento. As Tecnologias Assistivas digitais, quando integradas ao planejamento docente, podem contribuir para a construção das quatro operações matemáticas por meio de representações visuais, feedback imediato, repetição estruturada e organização passo a passo das atividades.

Portanto, a articulação entre inclusão, Tecnologia Assistiva e ensino de Matemática revela-se essencial para promover não apenas o acesso ao conteúdo, mas a aprendizagem efetiva dos estudantes com TEA. A escola inclusiva, nesse contexto, não se limita à matrícula, mas compromete-se com a construção de práticas pedagógicas que

Como citar esse artigo:

DE MELO BRITO, A. O.; AUGUSTO DO PRADO MORAES, C. **Uso de tecnologias assistivas digitais no ensino de matemática para estudantes com TEA na rede municipal de Verdejante-PE.** In: I SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA (SEIM), 2026, Online. Anais [...]. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18877689>.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

asseguem participação ativa, desenvolvimento cognitivo e equidade no processo educacional.

METODOLOGIA

O estudo será desenvolvido por meio de abordagem qualitativa, caracterizando-se como pesquisa-ação participante, conforme os pressupostos de Thiollent (1986). Essa modalidade pressupõe a participação ativa do pesquisador no contexto investigado, articulando diagnóstico, intervenção e reflexão sobre a prática.

Inicialmente, será realizada pesquisa bibliográfica em livros, periódicos científicos, repositórios acadêmicos e documentos oficiais, com o objetivo de fundamentar teoricamente o uso das Tecnologias Assistivas digitais no ensino de Matemática para estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O público-alvo será composto por estudantes com TEA matriculados nos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) de uma escola da rede municipal de Verdejante-PE. Será realizado: Levantamento do número de estudantes com TEA; Identificação da idade, série e nível de suporte; Aplicação de avaliação diagnóstica das quatro operações matemáticas E observação participante das aulas regulares de Matemática.

Serão utilizados os seguintes instrumentos: Observação participante sistematizada; Diário de campo do pesquisador; Avaliação diagnóstica inicial e final; Registro das atividades desenvolvidas nas plataformas digitais e Questionário semiestruturado aplicado aos professores, logo após, será elaborado um plano de intervenção com duração de 8 semanas, totalizando 16 encontros (2 encontros semanais de 50 minutos).

As intervenções ocorrerão no contra turno ou durante as aulas de Matemática, conforme organização da escola.

Serão utilizadas as seguintes Tecnologias Assistivas digitais: Aplicativos educativos voltados às quatro operações (como jogos matemáticos) e Uso de tablets ou computadores da escola. Ao final da intervenção, será reaplicada avaliação semelhante à diagnóstica inicial, com o objetivo de comparar o desempenho dos estudantes. Os dados serão analisados qualitativamente,

Como citar esse artigo:

DE MELO BRITO, A. O.; AUGUSTO DO PRADO MORAES, C. **Uso de tecnologias assistivas digitais no ensino de matemática para estudantes com TEA na rede municipal de Verdejante-PE.** In: I SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA (SEIM), 2026, Online. Anais [...]. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18877689>.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

A análise seguirá procedimento de categorização temática, buscando identificar avanços, dificuldades e contribuições das Tecnologias Assistivas no processo de aprendizagem matemática

RESULTADOS E/OU ESPERADOS

O ensino de conteúdos da Matemática para estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) apresenta desafios que demandam abordagens pedagógicas adaptadas e intencionalmente planejadas. A adição, subtração, multiplicação e divisão podem ser trabalhadas de forma concreta e estruturada, a fim de oportunizar aprendizagem significativa em contexto inclusivo.

A utilização de Tecnologias Assistivas Digitais pode ampliar as possibilidades de engajamento, favorecer a compreensão conceitual e estimular o desenvolvimento cognitivo dos estudantes com TEA. Galvão (2009) ressalta a urgência de transformações no paradigma escolar, especialmente no atendimento a alunos com deficiência, frequentemente marcados por expectativas reduzidas quanto às suas potencialidades.

Assim, espera-se oferecer novas possibilidades de ensino e aprendizagem para os estudantes com autismo da rede municipal de Verdejante, bem como qualificar os docentes para o uso de Tecnologias Assistivas Digitais em aulas de Matemática, promovendo maior inclusão e ampliação das oportunidades de desenvolvimento desses estudantes. Além disso, pretende-se garantir formações específicas para os professores de Matemática, para que possam utilizar as ferramentas tecnológicas de forma eficaz, planejada e fundamentada pedagogicamente.

Logo, é de total relevância integrar as Tecnologias Assistivas Digitais às práticas docentes dos profissionais da educação da rede municipal de Verdejante-PE e desenvolver ações voltadas à qualificação desses profissionais para o uso dessas tecnologias, visando à inclusão efetiva de estudantes com autismo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O cenário educacional contemporâneo evidencia avanços em direção a um sistema mais inclusivo, embora ainda permeado por desafios estruturais e pedagógicos. Nesse contexto, o professor assume papel central, sendo necessário repensar práticas,

Como citar esse artigo:

DE MELO BRITO, A. O.; AUGUSTO DO PRADO MORAES, C. **Uso de tecnologias assistivas digitais no ensino de matemática para estudantes com TEA na rede municipal de Verdejante-PE.** In: I SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA (SEIM), 2026, Online. Anais [...]. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18877689>.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

reorganizar estratégias didáticas e desenvolver mediações que contemplem a diversidade presente na sala de aula.

As ações inclusivas estão diretamente relacionadas à formação docente e à compreensão de que as dificuldades não residem exclusivamente na condição do estudante, mas também nas barreiras pedagógicas e metodológicas existentes. Assim, desloca-se o foco da deficiência para o processo de ensino, enfatizando diferentes formas de mediação da aprendizagem, especialmente no ensino da Matemática, disciplina que exige organização lógica, abstração e sistematização conceitual.

Ao abordar o ensino das quatro operações fundamentais da Matemática para estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), esta pesquisa propõe não apenas a utilização de Tecnologias Assistivas Digitais, mas a reflexão crítica sobre sua integração planejada às práticas pedagógicas. Nesse sentido, a escolha da pesquisa-ação como metodologia revela-se coerente com o propósito do estudo, pois possibilita a análise da realidade concreta, a intervenção intencional e a transformação da prática docente a partir da reflexão sistemática sobre os resultados obtidos.

Dessa forma, o estudo poderá contribuir para a reorganização das práticas pedagógicas, promovendo estratégias mais acessíveis, estruturadas e responsivas às necessidades dos estudantes com TEA, ao mesmo tempo em que fortalece a formação continuada dos professores e consolida uma cultura escolar verdadeiramente inclusiva.

REFERÊNCIAS

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais: DSM-5-TR**. 5. ed. rev. Porto Alegre: Artmed, 2023.

BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial. **Saberes e práticas da inclusão: recomendações para a construção de escolas inclusivas**. 2 ed. 2006. Coordenação

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. **Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)**. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 7 jul. 2015.

Como citar esse artigo:

DE MELO BRITO, A. O.; AUGUSTO DO PRADO MORAES, C. **Uso de tecnologias assistivas digitais no ensino de matemática para estudantes com TEA na rede municipal de Verdejante-PE**. In: I SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA (SEIM), 2026, Online. Anais [...]. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18877689>.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

BRASIL. Decreto nº 12.686, de 20 de outubro de 2025. **Institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva (PNEEI) e a Rede Nacional de Educação Especial Inclusiva.** Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 out. 2025.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.** Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 22 fev. 2026.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. **Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.** Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 23 dez. 1996. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 22 fev. 2026.

BERSCH, Rita. **Introdução à Tecnologia Assistiva. Tecnologia e Educação,** Porto alegre, 2017.

GALVÃO FILHO, T. A. **Tecnologia Assistiva para uma Escola Inclusiva: Apropriação, Demandas e Perspectivas.** 2009. 346 f. Tese (Doutorado em Educação) - Programa de Pós-Graduação em Educação, da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2009.

PEIXOTO, R. N. **O uso de tecnologias assistivas no processo de inclusão escolar: os professores e a escola.** Dissertação (Mestrado em Tecnologias da Informação e Comunicação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Araranguá, 2018

MANZINI, E. J. **Tecnologia assistiva para educação: recursos pedagógicos adaptados. In: Ensaio pedagógico: construindo escolas inclusivas.** Brasília: SEESP/MEC, 2005.

THIOLLENT, M. **Metodologia da Pesquisa-ação.** São Paulo, SP: Cortez, Autores Associados, 1986.

Como citar esse artigo:

DE MELO BRITO, A. O.; AUGUSTO DO PRADO MORAES, C. **Uso de tecnologias assistivas digitais no ensino de matemática para estudantes com TEA na rede municipal de Verdejante-PE.** In: I SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA (SEIM), 2026, Online. Anais [...]. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18877689>.